

РЕЛИГИЯ ЗОРОАСТРИЗМА

Худойкулов А.Б.

и.о. доц. Университет экономики и педагогики Негосударственное образовательное учреждение

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550894>

Аннотация: Данная статья Заратустре которые проповедовал на территориях северо-восточного Ирана, Афганистана, Таджикистана и Пакистана. После получения откровения пророка Заратустру не принимали и изгоняли из многих стран, и за 10 лет ему удалось вовлечь в свою веру только собственного брата Маидьомангху. Тем не менее, после проповеди для легендарного царя Виштаспы тот принял новую веру и стал помогать Заратустре распространять своё учение.

По преданиям, именно царь Виштаспа поручил записать откровение, полученное Заратустрой от Ахура Мазды. Так, в истории появилась Авеста, священный текст зороастрийцев.

Ключевые слова: зороастризм,, мифология,, писменные источники, митраизм, история религии, Ахура Мазды.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Несколько в стороне от религий Средиземноморья, но в тех же условиях становления государственности, сложилась религия древних иранцев - зороастризм, заметно отличающаяся от религиозных систем Месопотамии, Египта, Греции и Рима. Зороастризм – это позднейшее развитие маздаизма – древнеиранской религии, возникшей еще во II тыс. до н.э и которая была реформирована в первой полови-не VI века до н.э. эта религия была Заратуштрой (Зороастром), признанного в этом учении пророком. Эта религия примечательна тем, что в ней были предвосхище-ны почти все основные идеи христианства.

ВЕРОУЧЕНИЕ. Зороастризм призывает к поклонению единственному Богу добра с присущим ему Святым Духом – Ахурамазде (“Господу Мудрости”), которому противостоит Мара (Злой Дух). Таким образом, зороастризм – это монотеистическая религия, с характерным дуализмом добра и зла, света и тьмы.. «Есть два духа первичных, два близнеца, враждою славных... Когда эти два духа впервые сошлись, то создали бытие и не-бытие, и в самом конце худшее бытие будет для лживых, а праведному - лучшая обитель. Из двух этих духов выбрал лживый худшие дела, но Истину, одетую в крепчайшую твердь, выбрали Дух Святейший и те, кто ублаготворяет Ахурамазду истинными по-ступками...»

Для вероучения зороастризма характерны идеи об окончательном суде над каждым человеком, о рае и аде, о посмертном воздаянии и наказании, о воскрешении из мертвых, о пришествии Спасителя, о будущей вечной жизни, а также о том, что спасение каждого человека зависит от всех его мыслей, слов и дел, и что в день Суда человек будет отве-чать не только за его душу, но и за весь мир. Эти идеи были усвоены иудеями, а затем и ранним христианством.

МИФОЛОГИЯ. Согласно мифологии зороастризма Ахурамазда создал множество служебных духов добра, и среди них могучего Митру, посредника между ним и людьми. Добрые духи обитают в жилище вечного света. Злые же духи обитают внутри земли – в аду, откуда они выходят, неся людям зло.

С начала времен добро и зло враждовали, но затем Ахурамазда заключил с Марой перемирие на 9 тыс. лет и стал создавать видимый мир, чтобы с его помощью уничтожить зло. Мир был создан за один год и в такой последовательности: духи, небо, земля, вода, растения, животные, человек. Существование земли рассчитано на 12 тыс. лет. Затем Мара напал на силы добра и начал все разрушать. Пустынные, бесплодные места, вредные насекомые и ядовитые змеи – это то, что он создал. Добро и зло смешалось на земле и в человеке. Но человек имеет свободную волю и потому может выбирать между ними, содействовать победе добра, которое рано или поздно окончательно победит зло, Мара навсегда исчезнет, мир обновится, и воскреснут мертвые. Победе добра будут способствовать три пророка-спасителя, посылаемые Амуромаздой. Это Зороастр, после смерти которого земля преисполнилась злом. Чтобы подвинуть людей на путь добра через тысячу лет после первого придет следующий пророк. Перед днем суда в мир придет самый великий пророк – Сошиос (Избавитель) и тогда все познают истинную веру. Основным орудием у человека в борьбе со злом являются «добрая мысль», «доброе слово», «доброе деяние». В будущем человечество объединится, у него будет общее государственное управление и единый язык.

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ. Основным источником сведений о зороастризме является священная книга Авеста, состоящая из почти двух десятков сочинений написанных в разное время.

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ. Практика маздаистского культа состояла в принесении жертв, обрядовых очищениях, поддержании священного огня и пр. Все это входило в обязанности профессиональных жрецов.

Особо специфичен в зороастризме был обряд погребения. Считалось, что смерть нечиста и не должна соприкасаться с чистыми стихиями – землей, водой и огнем. Поэтому покойники помещались в воронкообразные башни, где их склевывали хищные птицы

МИТРАИЗМ

Свое завершение зороастризм получил в такой своей форме как митраизм, где на первый план выдвинулся ближайший помощник Агура-Мазды – Митра. Именно в форме митраизма зороастризм распространился в греко-римском античном мире, куда его принесли римские легионеры после восточных походов I века до н.э. Благодаря им Митра, почитаемый легионерами как патрон воинов, стал отождествляться тем самым спасителем, о котором упоминалось в пророчествах зороастрийцев. Примечательно, что день рождения Митры отмечался 25 декабря, т.е. в тот день, когда отмечается и Рождество Христово. Интересно и то, что веровавшие в Митру имели обыкновение причащаться хлебом и вином, символизировавшими его тело и кровь. Все это не оставляет сомнения в том, что митраизм сильно повлиял на формировавшееся на рубеже нашей эры концепции христианства.

Митраизм

это классическая форма договорного монотеизма, согласно которой Всемогущий Бог оформляет свои действия относительно людей в виде договора с ними, чтобы последние знали как себя вести по отношению к Богу и друг к другу, а у самого Бога были основания награждать или наказывать их

Прежде чем говорить о появлении зороастризма, стоит упомянуть, что эта религия представляет собой одно из первых мировых верований, содержащих откровение. Это значит, что основные постулаты зороастризма рождены в результате прямого общения бога Ахура Мазды с пророком Заратустрой.

Заратустра (или по-гречески Зороастр) – основатель религии и её первый жрец. Учёные до сих пор спорят по поводу места рождения пророка и даже времени его жизни. Хотя исследователи и уверены в том, что Заратустра был существующей исторической личностью, территория его предполагаемого места рождения слишком обширна: некоторые учёные указывают на Восточный Иран, а другие и вовсе говорят, что пророк родом из России (так, упоминается городище Синташта на территории современной Челябинской области).

Время существования основателя религии тоже является предметом споров: согласно книге Арда-Вираз, Заратустра жил за 300 лет до Александра Македонского (ориентировочно между VII и первой половиной VI века до н.э.), но лингвистический анализ “Гат”, гимнов Заратустры, и общее жизнеописание пророка указывает на XII—X вв. до н.э.

Заратустра проповедовал на территориях северо-восточного Ирана, Афганистана, Таджикистана и Пакистана. После получения откровения пророка Заратустру не принимали и изгоняли из многих стран, и за 10 лет ему удалось вовлечь в свою веру только собственного брата Маидьомангху. Тем не менее, после проповеди для легендарного царя Виштаспы тот принял новую веру и стал помогать Заратустре распространять своё учение.

Важными лицами в истории раннего зороастризма являются также визири Виштаспы, братья Джамаспа и Фрашаоштра, которые стали ближайшими помощниками Заратустры.

По преданиям, именно царь Виштаспа поручил записать откровение, полученное Заратустрой от Ахура Мазды. Так, в истории появилась Авеста, священный текст зороастрийцев.

Первая Авеста была записана золотыми чернилами на 12 тысячах воловьих шкур на ныне несуществующем авестийском языке, который принято считать одним из древнейших иранских письменных языков. Впоследствии Александр Македонский, покоря Персию, приказал уничтожить все версии Авесты, лишь часть текстов сохранив и переведя на греческий язык.

Однако основным способом передачи знаний в те времена была устная речь, и большинство откровений Заратустры наизусть заучивались священниками и последователями религии. Значительно позже, при основании персидской династии Сасанидов в III веке н.э., по указанию новых правителей зороастрийские священнослужители занялись упорядочиванием оставшихся текстов Авесты.

К IV веку н. э. был составлен фонетический авестийский алфавит для правильной записи и трактовки старых священных текстов, а финальная редакция была выпущена при Сасанидском правителе Хосрове I Аноширване в VI в. н. э. [3]. В современном зороастризме Авестой называют общее собрание текстов. Также выделяют Гаты – непосредственно гимны Заратустры, посвященные Ахура Мазде, где пророк также рассказывает о философском и социальном посыле своего учения.

Несмотря на то, что в Гатах о Заратустре рассказывается, как о гонителе язычников, очень многое в его религии было взято именно из культуры арийских народов, проживающих на территории современного Ирана, а также из самой праиндоиранской религии.

Стоит сказать, что до зороастризма в его нынешнем виде существовало другое верование – маздаизм, названный по имени главного бога этой религии. В отличие от зороастризма в маздаизме Ахура Мазда является одним из множества богов. Пантеон богов маздаицев имеет большое количество пересечений с праиндоиранскими предшественниками. Так, в данной религии индоиранский бог Митра является одним из богов, равных Ахура Мазде.

Достоверно известно, что в раннем зороастризме также почитались и другие индоиранские боги, такие как Веретрагна и Анахита. Впоследствии, с трансформацией новой религии, прежние божества стали лишь частью единого Создателя или же язатами, то есть ангелами, отображающими определённую добродетель и достойными почитания.

Символика, связанная с созвездиями – ещё один элемент, который Заратустра позаимствовал у праиндоиранских религий. Некоторые зороастрийцы верят, что учение, которое пророк распространял, попало на Землю из других миров, а точнее, со звёзд. Согласно исследованиям, предки иранцев – древние арии – жили на территории современной России, на Урале. Их города по структуре имитировали карту звёздного неба, отсюда и появились ассоциации с Заратустрой как с астрономом или астрологом. В Авесте говорится о том, что Ахура Мазда, создавая мир, первым делом сотворил бескрайнее небо, на котором расположил 12 зодиакальных созвездий.

Важным нововведением Заратустры стало наличие абстрактных идей и образов, наполняющих религию: вместо почитания конкретных явлений природы зороастрийцы поклоняются божествам-воплощениям абстрактных идей. Идеи, которые в последующих религиях сформируются в догматы и заповеди, в зороастризме представляют собой бог и его эманации-амешаспенты:

Важный аспект новой религии, проповедуемой Заратустрой, заключался в том, как именно пророк преподносил правду об устройстве мира, его создании и конечной точке. Если во многих древних религиях, в том числе иранских верованиях и индуизме, использовалась концепция перерождения, то в зороастризме у мира было определённое начало, степени развития и логичное окончание. Так, по канонам религии, борьба бога, и по совместительству воплощения всего хорошего, Ахура Мазды и его противоположности, то есть воплощения всего дурного, Ангра Майнью, должна будет закончиться победой добрых сил над злыми и уничтожением всего плохого в этом мире.

Вместе с устройством мира меняется и роль человека в нём: если в старых религиях человек был лишь незначительной песчинкой, частью мироздания, то в зороастризме осознанный человек становится важным союзником Ахура Мазды в борьбе со злом, способным приблизить победу добрых сил собственными действиями, словами и мыслями.

Зороастризм — религия с рациональным подходом

Зороастризм является религией с развитой теологией, то есть представлением об устройстве мира и его судьбе, но со слабой догматической системой. Это объясняется тем, что каждый зороастриец прежде всего должен мыслить рационально и поступать в соответствии со своим взглядом на зороастрийскую историю развития мира.

Важным аспектом интеллектуального подхода последователей данной религии является теория сотворения человека Ахура Маздой. В соответствии с зороастрийскими священными текстами, верховный бог Ахура Mazda сперва создал духовный мир, в котором пребывали предки людей фраваша, после чего создал материальный мир.

Ахура Mazda понимал, что в борьбе со злым духом Ангра Майнью придётся задействовать оба мира, как материальный, так и духовный, а потому он созвал фравашей на собрание, где предложил им два варианта: они могли остаться в духовном мире и быть вечно охраняемыми Ахура Маздой от нападок Ангра Майнью или же они могли сойти в материальный мир, оказавшись под возможным ударом злых сил, но в результате борьбы с ними быть вознаграждёнными вечным раем без смерти и горя.

Духовные предки людей приняли взвешенное решение сойти в материальный мир и подвергнуться мирским страстям, оказавшись под ударом Ангра Майнью, но стремясь к победе добрых сил. Так, в отличие от христианства, где причиной попадания людей на Землю является первородный грех, в зороастризме люди путём собственного нравственного выбора решили прийти в материальный мир.

Религия предполагает, что каждый человек по жизни делает важный выбор между добром и злом, и, если он решает встать на путь истинный, то должен прийти к правде и добру путём логических рассуждений и рефлексии по поводу своих собственных поступков. Таким образом, последователь верования воплощает его главный лозунг: благая мысль, благое слово, благое деяние. В священном тексте зороастрийцев, Авесте, данные нравственные ценности записаны как humata-, huxta-, hvaršta- (хумата, хухта, хваршта).

Последователи религии считают, что человек посредством добрых дел способен сдерживать зло и хаос, которые несёт в материальный мир дух разрушения Ахура Мазды решать, что он хочет делать в этом мире – важная концепция учения Зороастра, поэтому в его религии не особенно приветствуется фанатичное следование вере, а также крайние формы аскетизма и монашества.

Важной добродетелью для любого зороастрийца является честность и стремление к справедливости: во многих религиозных текстах говорится о том, что справедливый судья подобен Ахура Мазде, в то время как несправедливый судья в своем бесчестии походит на Ангра Майнью и его злых демонов дэвов. Так как зороастрийцы отличались своей честностью, в Средние века именно с ними предпочитали иметь дело многие торговцы.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан.–Т.,2023.
2. Шавкат Мирзиёев Мы все вместе построим свободное, демократическое и просвещающее государство Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2016

3. Шавкат Мирзиёев Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой деятельности каждого руководителя Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2017
4. Шавкат Мирзиёев Обеспечение верховенства закона и интересов человека - гарантия развития страны и благополучия народа Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2017
5. Альмеев Р. В. В плену иллюзий: религиозный экстремизм – угроза миру и стабильности. – Т., 2005.
6. «Авеста» и ее место в истории развития человечества. – Ташкент – Ургенч, 2001.
7. Большаков О. Г. История халифата. 1-3 части. – М., 1998.
8. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., 1998. Библейская энциклопедия. – М., 1991.
9. Библия. – М., 1993.
10. Буддизм: словарь. – М., 1992.
11. Василюк Ф. Переживание и молитва. – М., 2005